

**TIJORAT BANKLARIDA JISMONIY SHAXSLARGA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI
OSHIRISH MASALALARI****Xamdamova Dilorom A'zamjon Qizi**

Bank-moliya akademiyasi MBA tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20215662>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi tijorat banklarida jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan bank xizmatlari sifatini oshirish masalalari ilmiy-amaliy jihatdan keng yoritilgan. Hozirgi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari bozorida raqobat tobora kuchayib bormoqda. Ayniqsa, aholining moliyaviy savodxonligi oshishi, raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasining kengayishi hamda mijozlarning bank xizmatlariga bo'lgan talabi o'zgarishi tijorat banklari faoliyatida xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishni talab etmoqda. Bugungi kunda jismoniy shaxslar banklardan nafaqat an'anaviy xizmatlarni, balki tezkor, xavfsiz, qulay, shaffof va masofadan turib foydalanish mumkin bo'lgan zamonaviy moliyaviy xizmatlarni kutmoqda.

Tezisdagi jismoniy shaxslarga ko'rsatiladigan bank xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar, jumladan, xizmat ko'rsatish tezligi, mijoz bilan muloqot madaniyati, bank mahsulotlarining qulayligi, raqamli xizmatlar sifati, xavfsizlik darajasi, xodimlarning kasbiy malakasi hamda mijozlar ehtiyojini o'rganish tizimi tahlil qilingan. Shuningdek, tijorat banklarida mavjud bo'lgan ayrim muammolar — filiallarda navbatlarning ko'pligi, ayrim xizmatlarning murakkab tartibda rasmiylashtirilishi, bank mahsulotlari bo'yicha axborotning yetarlicha tushunarli berilmasligi, mobil ilovalarda texnik uzilishlarning kuzatilishi va mijoz murojaatlariga javob berish tizimining sustligi kabi holatlar xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, jismoniy shaxslar, bank xizmatlari, xizmat sifati, raqamli banking, mijozlar ehtiyoji, moliyaviy xizmatlar, mijozlar ishonchi.

**ISSUES OF IMPROVING THE QUALITY OF SERVICES TO INDIVIDUALS IN
COMMERCIAL BANKS**

Abstract. This thesis provides a broad scientific and practical overview of the issues of improving the quality of banking services provided to individuals in commercial banks. In the current conditions of globalization and the digital economy, competition in the banking services market is becoming increasingly fierce. In particular, the increase in financial literacy of the population, the expansion of the use of digital technologies, and changes in customer demand for banking services require commercial banks to take the quality of service to a new level. Today, individuals expect not only traditional services from banks, but also modern financial services that are fast, safe, convenient, transparent, and accessible remotely.

The thesis analyzes the main factors affecting the quality of banking services provided to individuals, including the speed of service provision, customer communication culture, convenience of banking products, quality of digital services, level of security, professional qualifications of employees, and a system for studying customer needs. It is also argued that some problems existing in commercial banks - such as long queues at branches, complicated formalization of some services, insufficiently clear provision of information on banking products, technical failures in mobile applications, and a weak system for responding to customer requests - have a negative impact on the quality of service.

Keywords: *commercial bank, individuals, banking services, service quality, digital banking, customer needs, financial services, customer trust.*

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bugungi kunda bank tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki bank xizmatlarining asosiy iste'molchilaridan biri aynan aholidir. Jismoniy shaxslar banklardan omonat ochish, kredit olish, plastik karta rasmiylashtirish, pul o'tkazmalari, kommunal to'lovlar, valyuta ayirboshlash, mobil banking va onlayn to'lov xizmatlaridan foydalanadi. Shu sababli bank xizmatlarining tezkorligi, qulayligi, xavfsizligi va mijozga yo'naltirilganligi xizmat sifatini baholashda asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi.

So'nggi yillarda O'zbekiston tijorat banklarida jismoniy shaxslar bilan ishlash hajmi sezilarli darajada oshdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga tijorat banklarining jami depozitlari 308 692 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, shundan jismoniy shaxslar depozitlari 122 421 mlrd so'mga teng bo'lgan. 2025-yil 1-iyun holatiga kelib esa jami depozitlar 345 642 mlrd so'mga, jismoniy shaxslar depozitlari esa 134 520 mlrd so'mga yetgan. Bu ko'rsatkichlar aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi ortib borayotganini va jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifati banklar faoliyatida strategik ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

1-jadval

Tijorat banklarida kredit va depozit xizmatlarining jismoniy shaxslar kesimidagi dinamikasi

Ko'rsatkichlar	2025-yil 1-yanvar	2025-yil 1-iyun	O'zgarish
Jami kreditlar, mlrd so'm	533 121	567 685	+34 564
Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar, mlrd so'm	177 532	193 733	+16 201
Jami depozitlar, mlrd so'm	308 692	345 642	+36 950
Jismoniy shaxslar depozitlari, mlrd so'm	122 421	134 520	+12 099
Jismoniy shaxslar depozitlarining jami depozitlardagi ulushi	39,7%	38,9%	-0,8 foiz punkt

Jadvaldan ko'rinadiki, 2025-yilning dastlabki besh oyida bank tizimida jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar 16 201 mlrd so'mga oshgan. Bu aholining iste'mol krediti, ipoteka krediti, avtokredit, mikroqarz va boshqa chakana moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan talabining yuqoriligini bildiradi. Shu bilan birga, jismoniy shaxslar depozitlari ham 12 099 mlrd so'mga ko'paygan. Bu esa aholining bo'sh pul mablag'larini bank tizimida saqlashga qiziqishi ortayotganini anglatadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bank xizmatlari sifatini oshirishda raqamli xizmatlar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mobil banking, internet banking, onlayn kredit arizalari, masofaviy identifikatsiya va elektron omonat xizmatlari mijozlar uchun qulaylik yaratmoqda. Masofaviy bank xizmatlari bank filiallariga bo'lgan yuklamani kamaytiradi, mijoz vaqtini tejaydi va xizmat ko'rsatish tezligini oshiradi. 2024-yil 1-oktabr holatiga oid Markaziy bank

ma'lumotlarida muomaladagi bank kartalari, to'lov terminallari, bankomat va infokiosklar bo'yicha ko'rsatkichlar bank infratuzilmasining kengayib borayotganini ko'rsatadi.

2-jadval

Jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar tahlili

Omillar	Xizmat sifatiga ta'siri	Amaldagi holat	Takomillashtirish yo'nalishi
Mobil banking xizmatlari	Mijozga masofadan xizmat olish imkonini beradi	Mobil ilovalar keng qo'llanmoqda	Ilova tezligi, xavfsizlik va interfeysni yaxshilash
Filiallarda xizmat ko'rsatish	Mijoz bilan bevosita muloqot sifatini belgilaydi	Ayrim joylarda navbatlar mavjud	Elektron navbat va self-service zonalarini kengaytirish
Kredit xizmatlari	Aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondiradi	Talab yuqori	Onlayn skoring va hujjatlarni qisqartirish
Omonat xizmatlari	Aholining bankka ishonchini oshiradi	Jismoniy shaxslar depozitlari o'smoqda	Moslashuvchan foiz stavkalari va onlayn omonatlarni rivojlantirish
Call-center va murojaatlar	Muammolarni tez hal qilishga xizmat qiladi	Murojaatlar soni ortmoqda	24/7 xizmat, chatbot va CRM tizimini kuchaytirish
Xodimlar malakasi	Mijozda bank haqida ijobiy taassurot hosil qiladi	Doimiy o'qitish zarur	Trening, KPI va xizmat standartlarini joriy etish

Bank xizmatlari sifati faqat moliyaviy mahsulotlar soni bilan emas, balki ularning mijoz uchun qanchalik qulay va tushunarli ekanligi bilan ham belgilanadi. Masalan, kredit mahsulotlari bo'yicha foiz stavkasi, to'lov muddati, garov talablari va jarima shartlari mijozga sodda tilda tushuntirilmasa, xizmat sifatiga nisbatan salbiy baho shakllanishi mumkin. Shu bois tijorat banklari mijozlarga bank mahsulotlari haqida ochiq, shaffof va tushunarli axborot berishi zarur.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun birinchi navbatda raqamli xizmatlar barqarorligini ta'minlash lozim. Mobil ilovalarda texnik uzilishlarning kamayishi, to'lovlarning tez bajarilishi, biometrik identifikatsiya, kibexavfsizlik va mijoz ma'lumotlarini himoya qilish xizmat sifatining muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Aholi bank xizmatlaridan qanchalik oson va xavfsiz foydalansa, bankka bo'lgan ishonch ham shunchalik ortadi.

Shuningdek, tijorat banklarida mijozlar fikrini doimiy o'rganish tizimini takomillashtirish zarur. Mijozlar tomonidan berilgan baholar, shikoyatlar, takliflar va murojaatlar bank xizmatlarini yaxshilash uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Shu sababli banklar mobil ilova, call-center, ijtimoiy tarmoqlar va filiallar orqali mijozlar fikrini muntazam tahlil qilib borishi kerak.

3-jadval

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha aniqlangan natijalar

Tahlil yo'nalishi	Aniqlangan holat	Kutilayotgan natija
Raqamli bank xizmatlari	Mobil va internet banking xizmatlariga talab ortmoqda	Mijozlar bankka bormasdan xizmatlardan foydalanadi
Kreditlash jarayoni	Jismoniy shaxslarga ajratilgan	Kredit olish jarayoni soddalashadi

	kreditlar hajmi oshmoqda	
Omonat xizmatlari	Aholi depozitlari hajmi ko'paymoqda	Bank tizimiga ishonch mustahkamlanadi
Xizmat ko'rsatish madaniyati	Xodimlar malakasi xizmat sifatiga bevosita ta'sir qiladi	Mijozlar qoniqish darajasi oshadi
Bank infratuzilmasi	Kartalar, bankomatlar va to'lov terminallari kengaymoqda	To'lov xizmatlaridan foydalanish qulaylashadi
Mijozlar bilan aloqa	Murojaatlar va shikoyatlar tahlili muhim ahamiyatga ega	Muammolar tezkor hal qilinadi

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish banklarning raqobatbardoshligini kuchaytiradi, mijozlar ishonchini mustahkamlaydi va bank xizmatlaridan foydalanish qamrovini kengaytiradi. Banklar mijozga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish modelini shakllantirsa, raqamli texnologiyalarni faol joriy etsa va xizmat jarayonlarini soddalashtirsa, jismoniy shaxslar uchun bank xizmatlarining sifati sezilarli darajada oshadi. Natijada tijorat banklari nafaqat moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi tashkilot, balki aholining kundalik moliyaviy ehtiyojlarini tezkor va ishonchli hal qiluvchi zamonaviy institut sifatida rivojlanadi.

XULOSA

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bugungi kunda bank tizimi rivojlanishining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki aholining bank xizmatlariga bo'lgan talabi yildan-yilga ortib bormoqda, mijozlar esa banklardan tezkor, qulay, xavfsiz, shaffof va zamonaviy xizmatlarni kutmoqda. Shu sababli tijorat banklari o'z faoliyatida faqat an'anaviy xizmat ko'rsatish usullari bilan cheklanib qolmasdan, mijozlarga yo'naltirilgan zamonaviy boshqaruv va raqamli xizmat ko'rsatish tizimlarini keng joriy etishi zarur.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifati bir nechta asosiy omillarga bog'liq. Bular qatoriga bank xizmatlarining tezkorligi, mobil va internet banking imkoniyatlari, xizmatlarning xavfsizligi, xodimlarning kasbiy malakasi, mijozlar bilan muloqot madaniyati, bank mahsulotlari shartlarining tushunarli va shaffof bo'lishi hamda murojaatlarga tezkor javob berish tizimi kiradi. Ushbu omillar uyg'un holda rivojlantirilgandagina bank mijozlarining qoniqish darajasi oshadi va bankka bo'lgan ishonch mustahkamlanadi.

Bugungi sharoitda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Mobil banking, internet banking, onlayn kreditlash, elektron omonat, QR-to'lovlar, masofaviy identifikatsiya va chatbot xizmatlari aholiga bank filialiga bormasdan turib moliyaviy operatsiyalarni bajarish imkonini bermoqda. Bu esa mijoz vaqtini tejaydi, xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtiradi va banklarning operatsion samaradorligini oshiradi.

Shu bilan birga, tijorat banklari oldida ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim filiallarda navbatlarning ko'pligi, kredit rasmiylashtirish jarayonlarining murakkabligi, mobil ilovalarda texnik uzilishlarning uchrashi, mijoz murojaatlariga javob berish tezligining yetarli emasligi hamda bank mahsulotlari haqida axborotning yetarlicha soddalashtirilmasligi xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun banklar xizmat ko'rsatish standartlarini takomillashtirishi, raqamli infratuzilmani mustahkamlashi va xodimlar malakasini doimiy oshirib borishi lozim.

Tijorat banklarida jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish banklarning raqobatbardoshligini kuchaytiradi, mijozlar ishonchini mustahkamlaydi, bank xizmatlaridan foydalanish qamrovini kengaytiradi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kelgusida tijorat banklari mijozlarga individual yondashuvni kuchaytirish, xizmatlarni to'liq raqamlashtirish, xavfsizlik tizimini mustahkamlash, mijozlar fikrini muntazam o'rganish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish orqali aholiga ko'rsatiladigan bank xizmatlari sifatini yanada yuqori bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF–5992-son Farmoni. – 12-may 2020-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Tijorat banklari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari to'g'risida" statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2024.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Bank tizimi faoliyati ko'rsatkichlari" statistik ma'lumotlari. – Toshkent, 2024–2025.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. "Tijorat banklarining kredit va depozitlari to'g'risida" statistik ma'lumotlar. – Toshkent, 2024.
7. World Bank. Global Financial Inclusion Database 2021: Uzbekistan. – Washington, D.C.: World Bank, 2022.
8. World Bank. Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments and Resilience. – Washington, D.C.: World Bank, 2022.
9. International Monetary Fund. Financial Access Survey 2024: Annual Report. – Washington, D.C.: IMF, 2024.
10. International Monetary Fund. Financial Access Survey Dataset: Financial Service Access and Usage Indicators. – Washington, D.C.: IMF, 2024.
11. Bank for International Settlements. Digitalisation of Finance. – Basel: Basel Committee on Banking Supervision, 2024.
12. Bank for International Settlements. Basel Committee publishes report on the digitalisation of finance. – Basel: BIS, 2024.